

Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Meningkatkan Toleransi Beragama Di Kalangan Peserta Didik

Yanwar Prawono*, Jeferson Kamea

Sekolah Tinggi Agama Kristen Luwuk Banggai

*Penulis Korespondensi: prawnonyanwar@gmail.com

Abstract. *The existence of inter-religious conflict in Indonesia shows the need for various approaches to developing religious tolerance, including through the role of Christian Education (CE). This research aims to determine the role that CE can play in developing religious tolerance among students. The method used is literature study. The research results show that CE has an important role in increasing religious tolerance through several ways. First, CE teaches about love which underlies tolerance. Second, CE facilitates the recognition and appreciation of diversity and encourages interfaith dialogue which helps reduce prejudice. Third, the example of CE teachers in showing tolerance is a key factor in creating a tolerant learning environment. In addition, CE helps students overcome stereotypes and prejudice, and apply the values of tolerance in everyday life. With this approach, CE can create a generation capable of living in religious diversity in peace and mutual respect.*

Keywords: *interreligious dialogue, religious diversity, exemplary christian education teachers, christian education, religious tolerance*

Abstrak. Adanya konflik antar agama di Indonesia menunjukkan perlunya berbagai pendekatan untuk mengembangkan toleransi beragama, termasuk melalui peran Pendidikan Agama Kristen (PAK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dapat dijalankan PAK dalam mengembangkan toleransi beragama di kalangan peserta didik. Metode yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAK memiliki peran penting dalam meningkatkan toleransi beragama melalui beberapa cara. Pertama, PAK mengajarkan tentang kasih yang mendasari sikap toleransi. Kedua, PAK memfasilitasi pengenalan dan penghargaan terhadap keragaman serta mendorong dialog antaragama yang membantu mengurangi prasangka. Ketiga, keteladanan guru PAK dalam menunjukkan sikap toleransi menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang toleran. Selain itu, PAK membantu peserta didik mengatasi stereotip dan prasangka, serta menerapkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, PAK bisa menciptakan generasi yang mampu hidup dalam keragaman agama dengan damai dan saling menghargai.

Kata-kata Kunci: dialog antaragama, keragaman agama, keteladanan guru PAK, Pendidikan Agama Kristen, toleransi beragama

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang majemuk dari segi agama, dengan keberagaman agama yang kaya dan kompleks. Negara ini memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, namun juga merupakan rumah bagi berbagai komunitas agama lainnya, termasuk Kristen, Hindu, Buddha, dan berbagai kepercayaan

tradisional. Keragaman agama ini, di satu sisi, merupakan kekayaan budaya dan spiritual bagi Indonesia, yang dapat menjadi sumber kekuatan dalam memperkuat toleransi, kerukunan, dan kebhinekaan dalam masyarakat.

Namun demikian, di sisi lain, kemajemukan agama ini menjadi salah satu potensi konflik agama. Perbedaan keyakinan, nilai, dan praktik agama dapat menjadi sumber ketegangan antar-komunitas agama di masyarakat. Sejarah Indonesia mencatat terjadinya sejumlah konflik agama yang kompleks dan beragam. Contohnya, terjadi serangkaian konflik antara kelompok Muslim dan Kristen di wilayah Maluku pada tahun 1999-2002, yang menyebabkan ribuan orang tewas dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi (Tidore 2022). Konflik serupa juga terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, pada periode yang sama, di mana pertikaian antara kelompok agama mengakibatkan kerugian besar baik dalam hal korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur (Alganih 2016).

Terlepas dari berbagai penyebab yang melatarbelakangi konflik agama di Indonesia, tantangan ini menjadi dorongan yang kuat bagi masyarakat, pemerintah, dan pemimpin agama untuk berupaya membangun hubungan antar-agama yang baik dan harmonis. Kesadaran akan pentingnya kerukunan agama semakin memperkuat komitmen untuk menjaga toleransi, saling pengertian, dan menghormati perbedaan antar-agama.

Pendidikan telah lama dianggap sebagai kunci untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan sejak dini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurikulum dan metode pengajaran yang inklusif dapat mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan agama. Misalnya, hasil penelitian Zainab terhadap model kurikulum pendidikan agama Islam *Rahmatan lil Alamin* menemukan bahwa kurikulum ini merupakan kurikulum yang humanis untuk meneguhkan spirit toleransi (*tasamuh*) dan moderasi (*tawasuth*) (Zainab 2020) (Zainab 2020).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama juga telah berupaya nyata menerapkan toleransi beragama dalam dunia pendidikan. Salah satu konsep yang ditanamkan adalah moderasi beragama dengan tujuan untuk menanamkan sikap kearifan dan toleransi dalam menghadapi perbedaan peserta didik serta meluruskan paham keagamaan yang berlebihan di lembaga pendidikan. Temuan penelitian Ahmad menunjukkan bahwa moderasi beragama telah terealisasi dengan baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah karena rata-rata lembaga pendidikan dan guru memiliki sikap dan kesadaran akan pentingnya menanamkan nilai moderasi pada peserta didik (Ahmad 2023).

Lalu bagaimana dengan pendidikan agama Kristen (PAK)? Apakah PAK memiliki peran dalam meningkatkan toleransi beragama di Indonesia? Hal ini menarik untuk diteliti. Umat Kristen di Indonesia merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki kepentingan terhadap terwujudnya kehidupan beragama yang toleran. Berbagai peristiwa intoleransi beragama yang pernah terjadi di Indonesia juga melibatkan umat Kristen, terutama sebagai pihak yang dirugikan. Di samping itu, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, umat Kristen juga bertanggung jawab untuk berpartisipasi pada terwujudnya kehidupan bersama yang adil dan damai di republik ini. Melalui pendidikan agama Kristen, umat Kristen berpotensi memainkan peran penting dalam meningkatkan toleransi beragama karena ajaran-ajarannya yang mendasar tentang kasih, perdamaian, dan penghargaan terhadap sesama sangat relevan dalam konteks keberagaman Indonesia. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apa saja peran yang dapat dijalankan oleh PAK dalam rangka mengembangkan toleransi agama di kalangan peserta didik.

Toleransi yang dimaksud di sini adalah sikap menghargai orang lain yang berbeda dari diri sendiri, sedangkan toleransi beragama adalah sikap saling menghargai orang lain yang memiliki agama atau pemahaman agama yang berbeda (Ismail 2012). Sikap toleransi adalah sikap sabar dan menahan diri untuk

tidak mengganggu atau melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama-agama lainnya. Bertoleransi terhadap agama lain berarti mengakui dan menerima perbedaan dengan mereka, serta memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan agama sesuai keyakinannya (Devi 2020). Sikap toleransi merupakan wujud prinsip kesetaraan untuk menumbuhkan sifat tolong menolong dan sikap peduli sosial di antara sesama warga negara, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa persatuan dan solidaritas sosial yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat (Arifin 2016).

Dengan latar belakang ini, kajian literatur tentang peran PAK dalam meningkatkan toleransi antaragama di Indonesia sangatlah penting. Tinjauan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian yang telah dilakukan, mengidentifikasi hambatan yang ada, dan mengeksplorasi strategi-strategi efektif yang dapat diimplementasikan. Melalui analisis literatur ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana PAK dapat memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih toleran dan harmonis.

Dalam konteks penelitian mengenai "Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Meningkatkan Toleransi Antaragama," beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat menjadi landasan yang penting. Penelitian oleh Langi dkk (2023) menyoroti peran pendidikan agama Kristen terhadap nilai toleransi, yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pendidikan agama Kristen dapat mempengaruhi sikap toleransi dalam masyarakat. Selain itu, penelitian oleh Legi dan Keriapy (2022) yang membahas pendidikan agama Kristen sebagai usaha menumbuhkan sikap toleransi juga dapat memberikan perspektif yang relevan terkait dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian oleh Rondo & Mokalulu (2022) yang mengimplementasikan psikologi pendidikan agama Kristen dalam pendidikan karakter, serta penelitian oleh Gulo dkk (2022) yang meneliti pengaruh pendidikan agama Kristen di sekolah terhadap pembentukan karakter

siswa, dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pendidikan agama Kristen dapat berperan dalam membentuk sikap toleransi antaragama melalui pembentukan karakter.

Dengan merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji aspek-aspek tersebut, penelitian mengenai peran pendidikan agama Kristen dalam meningkatkan toleransi antaragama di Indonesia dapat lebih terarah dan terinformasikan. Melalui sintesis temuan-temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami hubungan antara pendidikan agama Kristen dan toleransi antaragama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis peran pendidikan agama Kristen dalam meningkatkan toleransi antaragama di Indonesia. Metode studi pustaka melibatkan pengumpulan dan analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang memberikan wawasan tentang dinamika pendidikan agama Kristen dan toleransi antaragama. Langkah-langkah yang diambil dalam metode ini meliputi identifikasi sumber literatur yang relevan, pemilihan sumber berdasarkan kredibilitas dan relevansi, serta pengumpulan data dari berbagai database akademik dan sumber online terpercaya.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola yang berkaitan dengan peran PAK dalam meningkatkan toleransi antaragama. Hasil analisis literatur disintesis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang topik penelitian, mencakup temuan utama, kesenjangan dalam literatur, dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.

HASIL PENELITIAN

Pendidikan Agama Kristen memiliki peran penting dalam meningkatkan toleransi beragama di kalangan peserta didik melalui beberapa cara. Pertama, dengan mengajarkan nilai-nilai kasih, perdamaian, dan penghargaan terhadap sesama, yang mendasari sikap saling menghormati. Kedua, melalui pengenalan dan penghargaan terhadap keragaman, serta dorongan untuk dialog antaragama yang membantu mengurangi prasangka. Ketiga, keteladanan guru PAK dalam toleransi beragama.

Selain itu, PAK membantu peserta didik mengatasi stereotip dan prasangka, menerapkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikan guru sebagai teladan dalam menghargai keberagaman. Dengan pendekatan ini, PAK menciptakan lingkungan belajar inklusif yang menghasilkan generasi yang mampu hidup dalam keragaman dengan damai dan saling menghargai.

PEMBAHASAN

Pembelajaran Tentang Kasih sebagai Dasar Toleransi Beragama

Pendidikan Agama Kristen adalah suatu usaha untuk membentuk dan membimbing peserta didik tumbuh dan berkembang mencapai kepribadian yang utuh mencerminkan manusia sebagai gambar Allah yang memiliki kasih dan ketaatan kepada Tuhan, kecerdasan, keterampilan, budi pekerti luhur, kesadaran untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, bertanggung jawab dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara (Intarti 2016).

Gulo dkk mengemukakan bahwa PAK tidak hanya memperlengkapi siswa dari sisi kognitif atau ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa agar sesuai dengan karakter Kristus (Gulo et al. 2022). PAK memberikan landasan iman Kristen kepada setiap orang melalui keluarga, gereja, dan sekolah (Hastuti 2013).

Inti ajaran Kristen adalah kasih, sebagaimana dicontohkan oleh Yesus Kristus yang mengajarkan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kasih yang tanpa syarat ini merupakan esensi dari ajaran Kristus dan menjadi landasan utama dalam PAK. Substansi PAK berpusat pada pengajaran nilai-nilai kasih tersebut, yang mencakup cinta kasih kepada sesama, pengampunan, dan pelayanan kepada orang lain. Dengan menginternalisasi nilai-nilai kasih ini, PAK bertujuan membentuk karakter peserta didik yang tidak hanya cerdas dan berpengetahuan, tetapi juga memiliki budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial, sehingga mereka dapat hidup dalam harmoni dengan sesama di tengah keberagaman masyarakat.

Supriyanto dan Wahyudi menjelaskan bahwa toleransi merupakan salah satu bentuk karakter manusia. Karakter toleransi dapat diukur melalui tiga aspek, yaitu (1) aspek kedamaian meliputi indikator peduli, ketidaktakutan, dan cinta, (2) aspek menghargai perbedaan dan individu meliputi indikator saling menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan orang lain, dan menghargai diri sendiri, serta (3) aspek kesadaran meliputi indikator menghargai kebaikan orang lain, terbuka, reseptif, kenyamanan dalam kehidupan, dan kenyamanan dengan orang lain (Supriyanto dan Wahyudi 2017).

Karakter toleransi ini sangat sesuai dengan karakter Kristus. Karakter utama yang melekat pada Yesus adalah kasih. Kristus mengajarkan untuk mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan. Kasih ini mendorong individu untuk melihat setiap orang sebagai saudara dan saudari yang berharga, terlepas dari latar belakang agama mereka. Kasih yang tulus memfasilitasi penerimaan dan penghormatan terhadap keyakinan dan praktik agama yang berbeda (Ratte 2022). Mandala dan Tari bahkan mengatakan bahwa toleransi dapat didefinisikan sebagai mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri sebagaimana ajaran Yesus dalam Matius 22:39. Dalam ajaran-Nya, Tuhan Yesus menganggap bahwa sesama

manusia, siapa pun dia, berhak untuk dikasihi seperti mengasihi diri sendiri. Termasuk di dalamnya adalah sesama yang memiliki keyakinan dan kepercayaan yang berbeda (Mandala dan Tari 2023).

Melalui PAK, para peserta didik belajar untuk menjadikan kasih sebagai standar penghormatan terhadap orang lain, khususnya di tengah konteks keragaman agama. Untuk itu PAK perlu menyediakan sumber daya pendidikan agar peserta didik dapat memahami dengan baik ajaran Yesus tentang kasih, menginternalisasi dalam diri mereka, dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari (Ondja et al. 2023)

Pembelajaran tentang toleransi beragama yang berlandaskan kasih ini sebaiknya mendapatkan tempat yang signifikan dalam kurikulum pembelajaran PAK. Kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi dan bahan, serta metode pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran (Pura 2021) dapat memandu proses pembelajaran yang bermuatan toleransi beragama.

Dialog Agama di Sekolah

Salah satu cara yang terus diupayakan untuk membangun kerukunan antar-agama di Indonesia adalah melalui dialog agama. Dialog digambarkan Halim sebagai pertukaran pikiran supaya pendapat/keyakinan masing-masing pihak menjadi jelas sehingga bisa dipahami dengan tepat dan dihormati, meskipun tidak selalu dapat diterima. Karena itu dialog hanya berguna jika pihak-pihak yang bersangkutan bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan uraian dan alasan pihak lain serta berusaha menempatkan diri dalam posisi sebagai patner dialog untuk mencari kepentingan bersama bukan kepentingan kelompok (Halim 2015). Dari pengertian ini jelas bahwa sebuah dialog memang dilaksanakan dengan tujuan untuk saling mengerti, dilakukan dalam posisi setara satu sama lain

karena semua pihak mendapatkan hak untuk didengarkan dan dipahami, serta memiliki tujuan menciptakan hubungan baik dalam kehidupan bersama.

Dialog agama memungkinkan pertukaran pemikiran dan pengetahuan antar-komunitas agama, memperdalam pemahaman tentang keyakinan dan praktik agama lain. Dengan begitu dialog agama akan membantu mengurangi stereotip, prasangka, dan ketidaktahuan yang sering menjadi sumber konflik antar-agama. Seperti dikatakan Purwadi, proses dialog harus melibatkan pemahaman yang mendalam tentang keyakinan dan praktik agama masing-masing, sehingga memungkinkan untuk menghormati perbedaan dan memahami keunikan masing-masing agama (Purwadi 2023).

Pemerintah, melalui Kementerian Agama, aktif menginisiasi dialog agama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama yang dibentuk di setiap daerah di Indonesia, seperti forum dialog yang diadakan pada tahun 2013 di Tulung Agung, Jawa Timur (Adminjatim 2013). Di Yogyakarta, Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) yang digagas oleh agamawan lintas agama bertujuan membangun perdamaian dengan menempatkan spiritualitas multikultur sebagai fondasi gerakan, termasuk menyelenggarakan dialog agama (Rifa'i 2017). Namun belum banyak laporan tentang kegiatan dialog agama yang dilakukan di sekolah.

Dialog agama perlu dilakukan di sekolah karena membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan, mengurangi prasangka, dan membangun sikap toleransi. Melalui dialog, siswa belajar berkomunikasi secara konstruktif, mengembangkan keterampilan empati, dan menghormati keyakinan berbeda. Ini juga mempromosikan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat serta mendukung nilai-nilai inklusif yang memperkuat persatuan bangsa sesuai dengan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Terkait dengan hal tersebut, cukup menarik untuk merujuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Perangin-Angin dkk tentang dialog agama di sekolah. Peneliti melakukan penelitian eksperimen di sebuah Sekolah Dasar. Dalam penelitian ini,

peneliti berperan sebagai pengajar yang mengintegrasikan dialog agama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Ilmu Pengetahuan Sosial. Dalam dialog siswa diajarkan untuk menyampaikan argumen secara baik dan menghargai perbedaan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Kepada mereka ditekankan juga pentingnya tidak mengejek teman yang berbeda suku atau agama, menghormati cara beribadah orang lain, dan bersikap sopan terhadap sesama. Guru agama berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar siswa untuk memastikan keberagaman peserta didik terjaga. Hasil dialog menunjukkan adanya peningkatan toleransi di kalangan peserta (Perangin-Angin et al. 2023).

Penelitian ini menunjukkan dialog agama di sekolah perlu dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran. PAK dapat berperan penting dalam memfasilitasi dialog agama di sekolah. Dalam hal ini guru PAK dapat berfungsi sebagai fasilitator dalam dialog antaragama, menciptakan ruang aman bagi siswa untuk berbagi pandangan mereka. Selanjutnya guru PAK mendorong refleksi dan diskusi tentang bagaimana ajaran Kristen dapat diaplikasikan dalam menghargai dan bekerja sama dengan orang dari agama lain. Terakhir, dengan menekankan pentingnya etika Kristiani dalam interaksi sehari-hari, PAK membekali siswa dengan keterampilan komunikasi yang sopan dan empatik, yang esensial dalam dialog agama yang konstruktif.

Keteladanan Guru PAK dalam Toleransi

Guru adalah teladan bagi karena peran mereka yang krusial dalam membentuk karakter dan nilai-nilai yang dianut oleh siswa. Guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menunjukkan melalui tindakan sehari-hari bagaimana nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan empati diterapkan. Ketika siswa melihat guru mereka memperlakukan orang lain dengan hormat dan adil, mereka belajar untuk meniru perilaku tersebut. Seperti

dikemukakan Aini dan Syamwil bahwa pendidikan karakter peserta didik akan berjalan efektif, apabila guru menempatkan diri sebagai teladan yang baik bagi siswa. Keteladanan guru berdampak positif pada terbentuknya karakter dan kepribadian siswa di lingkungan sekolah maupun di lingkungan yang lebih luas (Aini dan Syamwil 2020).

Guru adalah sorotan utama sekaligus dijadikan patokan dalam proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena hal tersebut, guru harus memiliki kemauan untuk memulai hal yang baik agar dapat memberikan contoh dan pengaruh yang baik juga terhadap murid (Ayu dan Dirgantoro 2023).

Dalam kaitan dengan toleransi beragama, keteladanan guru PAK tentu sangat berpengaruh. Keteladanan tersebut dimulai dari kemampuan guru menerima keberagaman murid agar murid dapat mencontohnya untuk menerima keberagaman teman-temannya. Jika guru mampu bertoleransi kepada mereka, maka mereka juga akan belajar bertoleransi.

Penelitian Ayu dan Dirgantoro menunjukkan adanya tiga bentuk keteladanan guru dalam mengembangkan kemampuan toleransi peserta didik. Pertama, keteladanan melalui tindakan. Kedua, keteladanan dalam bentuk penguatan dan pemahaman yang benar melalui kata-kata kepada murid tentang sikap yang perlu dikembangkan. Ketiga, melatih murid untuk menyesuaikan diri dalam komunitas. Murid dilatih untuk beradaptasi, memahami, menerima, dan bekerja sama dengan siapa saja (Ayu dan Dirgantoro 2023). Meskipun menumbuhkan sikap toleransi membutuhkan waktu yang panjang, tetapi hal tersebut tidaklah mustahil bila dilakukan melalui suatu proses pembiasaan dengan tekun.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Kristen (PAK) memiliki peran penting dalam meningkatkan toleransi beragama di kalangan

peserta didik. PAK mengajarkan nilai-nilai kasih, perdamaian, dan penghargaan terhadap sesama, yang mendasari sikap saling menghormati. Melalui pengenalan dan penghargaan terhadap keragaman serta dorongan untuk dialog antaragama, PAK membantu mengurangi prasangka dan stereotip di antara siswa. Keteladanan guru PAK dalam menunjukkan sikap toleransi juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Dengan pendekatan ini, PAK membekali peserta didik dengan kemampuan untuk hidup dalam keragaman dengan damai dan saling menghargai.

Penelitian ini berkontribusi pada pemecahan masalah intoleransi dengan menyoroti pentingnya pendidikan agama dalam membangun sikap toleran di kalangan generasi muda. Namun, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, terutama kurangnya data tentang implementasi PAK di berbagai konteks budaya dan geografis yang berbeda. Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk mengeksplorasi dampak PAK dalam lingkungan yang lebih beragam serta mengkaji efektivitas program dialog antaragama yang lebih spesifik di sekolah-sekolah. Selain itu, pihak-pihak terkait, termasuk pembuat kebijakan pendidikan, diharapkan dapat memperkuat program PAK dengan mengintegrasikan lebih banyak aktivitas langsung yang melibatkan dialog dan interaksi lintas agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adminjatim. 2013. "Forum Komunikasi / Dialog Kerukunan Umat Beragama Se-Kabupaten Tulungagung." Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. 2013. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/156312/forum-komunikasi-dialog-kerukunan-umat-beragama-se-kabupaten-tulungagung>.
- Ahmad, Fandy. 2023. "Menjadi Wasit yang Bijak: Aktualisasi Moderasi Beragama di Ranah Pendidikan Indonesia." *DIDAKTIKA : Jurnal Pemikiran Pendidikan* 29, no. 1: 125–38. <https://doi.org/10.30587/didaktika.v29i1.5276>.
- Aini, Siti Qurratul, dan Faizin Syamwil. 2020. "Konstruksi Pendidikan Karakter Siswa melalui Keteladanan Guru di Sekolah." *MANAGERE: Indonesian Journal of Educational Management* 2, no. 2: 149–56. <https://serambi.org/index.php/managere/article/view/66>.

- Alganih, Igneus. 2016. "Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)." *Jurnal Pendidikan Sejarah Criksetra* 5, no. 2: 166–74. <https://doi.org/10.36706/jc.v5i2.4814>.
- Arifin, Bustanul. 2016. "Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) dalam Interaksi Antar Umat Beragama." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 1, no. 2: 391–420. <https://doi.org/10.25217/jf.v1i2.20>.
- Ayu, Philia Candra Sekar, dan Kurnia Putri Sepdikasari Dirgantoro. 2023. "Guru sebagai teladan dalam menumbuhkan sikap toleransi murid di kelas." *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter* 7, no. 1: 62–80. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2023.007.01.5>.
- Devi, Dwi Ananta. 2020. *Toleransi Beragama*. Alprin.
- Gulo, Ya'aman, Dewi Lidya S, Yowenus Wenda, dan Yunardi Kristian Zega. 2022. "Pengaruh Pendidikan Agama Kristen Di Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter Siswa." *Real Didache Journal of Christian Education* 2, no. 2: 113–22. <https://doi.org/10.53547/rdj.v2i2.169>.
- Halim, Abdul. 2015. "Pluralisme dan Dialog Antar Agama." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1: 35–62.
- Hastuti, Ruwi. 2013. "Pendidikan Agama Kristen dalam Keluarga sebagai Pusat Bermisi." *Antusias: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 2, no. 4: 48–59.
- Intarti, Esther Rela. 2016. "Peran Guru Pendidikan Agama Kristen sebagai Motivator." *Jurnal Pendidikan Agama Kristen. REGULA FIDEI* 1, no. 2: 28–40. <https://www.christianeducation.id/e-journal/index.php/regulafidei/article/view/12>.
- Ismail, Roni. 2012. "Konsep Toleransi dalam Psikologi Agama (Tinjauan Kematangan Beragama)." *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 8, no. 1: 1–12.
- Langi, Elsjani A, Yonatan Alex Arifianto, dan Saturnina Elisa. 2023. "Peran Pendidikan Agama Kristen Terhadap Nilai Toleransi." *Real Didache Journal of Christian Education* 3, no. 1: 63–73. <https://doi.org/10.53547/rdj.v3i1.371>.
- Legi, Hendrik, dan Frets Keriapy. 2022. "Pendidikan Agama Kristen sebagai Sebuah Usaha Menumbuhkan Sikap Toleransi." *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 4, no. 2: 187–98.
- Mandala, Yohanes, dan Ezra Tari. 2023. "Pengajaran Yesus Tentang Toleransi Dalam Masyarakat Majemuk." *Melo: Jurnal Studi Agama-agama* 3, no. 2: 163–77. <https://doi.org/10.34307/mjsaa.v3i2.155>.
- Ondja, Helbert Igilemba, Melyarmes Hodner Kuanine, Samadaya Harefa, dan Rianto Junedi Agustan Metboki. 2023. "Implementasi Pembelajaran Pak Berbasis Multikultural Dalam Membina Sikap Toleransi Siswa Di Sekolah."

SESAWI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen 5, no. 1: 1–15.
<https://doi.org/10.53687/sjtpk.v5i1.130>.

Perangin-Angin, Maydelin Purnama Yuda, Sonya Simanjuntak, Togi Sarmauli Siahaan, dan others. 2023. “Mendesain Dialog Antar Siswa Tentang Agama.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3: 3199–3204.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2004>.

Pura, Jalani Darja Ladi. 2021. “Implementasi Kurikulum 2013 Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar.” *InTheos*. <https://doi.org/10.56393/intheos.v1i1.171>.

Purwadi, Yohanes Slamet. 2023. “Metafisika Keterbatasan Dan Pluralisme Agama Menurut John Hick.” *Hanifiya Jurnal Studi Agama-Agama* 6, no. 1: 25–38.
<https://doi.org/10.15575/hanifiya.v6i1.24854>.

Ratte, Andrio. 2022. “Hospitalitas Kritten Tentang Kasih Terhadap Nilai Kerukunan Bagi Orang Yang Berbeda Keyakinan Di Masa Pandemi,” Maret (Maret).
<https://doi.org/10.31219/osf.io/bakh4>.

Rifa'i, Afif. 2017. “Dealektika Pemikiran dalam Dialog Antar Umat Beragama: Studi Kasus Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) DI. Yogyakarta.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 1, no. 1: 63–82.

Rondo, Pricylia Elviera, dan Valentino Reykliv Moku. 2022. “Implementasi Psikologi Pendidikan Agama Kristen Dalam Pendidikan Karakter.” *Didaskalia Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 1: 26–43.
<https://doi.org/10.51667/djpk.v3i1.878>.

Supriyanto, Agus, dan Amien Wahyudi. 2017. “Skala Karakter Toleransi: Konsep Dan Operasional Aspek Kedamaian, Menghargai Perbedaan Dan Kesadaran Individu.” *Counsellia Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 7, no. 2: 61–70.
<https://doi.org/10.25273/counsellia.v7i2.1710>.

Tidore, Burhanuddin. 2022. “Resolusi Konflik Berbasis Teologi Baku Bae Ambon (1999-2002).” *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 3, no. 2: 212–35.

Zainab, Nurul. 2020. “Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Analisis Model Kurikulum Rahmatan Lil Alamin.” *Tadris Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 2: 168–83. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v15i2.4022>.